

Citation:

Икрамов, М.А., Шермухамедов, А.Т. (2021). Проблемы перевозки скоропортящихся грузов. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 1 (2), 33-38.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751980>

Икрамов Мурат Акрамович*доктор экономических наук,**профессор**Ташкентский экономический**университет, Узбекистан***Шермухамедов Аббас Таирович***д.ф.-м.н., профессор**Ташкентский филиал Российского**экономического университета им.**Г.В. Плеханова***ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ**

Аннотация: Доля рынка термогрузов в Узбекистане связана с высокими требованиями к процессу транспортировки. В их числе - особый температурный режим на всем протяжении доставки, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соответствующая задачам упаковка и подготовка такого груза к доставке, соблюдение норм хранения и т.д. В статье рассматриваются вопросы перевозок скоропортящихся грузов из Узбекистана в зарубежные страны.

Ключевые слова: рынок логистики, организация перевозок, скоропортящийся груз, выбор маршрута.

Ikramov Murat Akramovich*Doctor of Economics, Prof., Tashkent Economic University,**Uzbekistan***Shermukhamedov Abbas Tairovich***Doctor of Physical and Mathematical Sciences, prof.,**Tashkent branch of the Russian**Economic University named after G.V. Plekhanov***PROBLEMS OF PERFORMANCE CARGO TRANSPORTATION**

Abstract: *The market share of thermal cargo in Uzbekistan is associated with high requirements for the transportation process. Among them - a special temperature regime throughout the delivery, compliance with sanitary and epidemiological standards, appropriate packaging and preparation of such cargo for delivery, compliance with storage standards, etc. The article deals with the issues of transportation of perishable goods from Uzbekistan to foreign countries.*

Key words: *logistics market, organization of transportation, perishable cargo, route selection.*

Как известно из-за коронавируса (COVID-19) многие государства находятся в затруднительном положении и терпят огромные финансовые потери, логистика не стала исключением. Страны закрыли свои границы друг от друга, экспортеры и импортеры находятся в очень напряженном состоянии. Международная торговля непосредственно связана с логистическими системами. Сейчас большая часть перевозчиков и операторов организующих весь процесс перевозки, это частные компании. Но при всех факторах государство играет огромную роль в данном процессе, так как без вмешательства государственных структур невозможно решить ряд вопросов, связанных с организацией перевозки термогрузов. Рынок развития логистики один из самых активных в мире на сегодняшний день. Средняя доля ВВП в развитых странах составляет примерно 13-14%. Можно видеть, что транспортные компании и транспортная логистика приносят большую прибыль государству. Например, доля ВВП Ирландии составляет 14.1%, в Сингапуре 13.8%, в Гонконге 13.8%, в Германии 13%, в России 12,2 %. Мировой рынок транспортной логистики составляет примерно 2,7 триллиона долларов США. Неравномерный уровень развития многих стран создаёт помехи эффективному развитию международной логистики.

В Узбекистане большей популярностью пользуются 2PL и 3PL провайдеры, причем 3PL провайдеры чаще встречается, которые обеспечивают - доставку «от двери до двери», они снабжены GPS-маячками и средствами слежения, с помощью которых можно просматривать груз на всех этапах пути, а также используется система автоматического выбора маршрута для доставки груза;

Также важен качественный подвижной состав и отлаженные бизнес-процессы. Номенклатура грузов, требующих транспортировки с соблюдением температурного режима, очень широкая. При этом для каждой товарной группы существуют свои особые условия перевозки. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об автомобильном транспорте» и во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2013 года № ПП-2003 «Об утверждении планов разработки нормативно-правовых и

DOI *****

иных актов, направленных на реализацию отсылочных норм законов», вопросам перевозки скоропортящихся грузов уделяется большое внимание. Регулировать процесс перевозки еще сложнее, когда речь идет о сегменте сборных или так называемых LTL-грузоперевозок. Так как в одной фуру могут оказаться категории товаров, условия транспортировки которых разнятся (например, перевозка молочных продуктов или сельскохозяйственных продуктов). Потенциал роста рынка LTL-перевозки охлажденной продукции составляет 1–5% всего сегмента сборных грузоперевозок в Узбекистане. Наиболее востребован данный вид транспортировки у малого и среднего бизнеса, так как небольшие объемы производства делают экономически нецелесообразной для них доставку с полной загрузкой транспортного средства (FTL-перевозки). Загрузить фуру только своей продукцией такие производители не смогут, а оплатить придется полную стоимость транспортировки, поэтому компании предпочитают перевозить свои товары в сборных грузах с терморезимом.

Номенклатура скоропортящихся пищевых продуктов (СПП) весьма значительна и разнообразна не только по количеству относимых к данной категории пищевых продуктов, но и по требованиям, предъявляемым к их хранению. Данные обстоятельства указывают на определенную специфику, выделяющую их среди прочих продуктов питания. Эта специфика заключается в необходимости поддержания требуемого температурного режима (а в ряде случаев и влажности), на всем протяжении существования СПП с момента его производства и до момента потребления, т.к. таким образом обеспечивается качество доставляемой продукции, от которого напрямую зависит безопасность населения. Несоблюдение необходимых норм хранения и перевозки какого-либо скоропортящегося продукта может привести к тому, что он перейдет из разряда скоропортящихся в разряд опасных для здоровья, а в ряде случаев и для жизни людей. Существенным фактором, определяющим эффективность доставки скоропортящихся продуктов, является своевременность доставки с соблюдением необходимых температурных режимов и других параметров на протяжении всей цепи поставки, т.е. с максимальным сохранением качества СПП.

Таким образом, для повышения эффективности процесса доставки необходимо применять такие решения, при которых рассматривается вся цепь поставок (ЦП), а не отдельные ее звенья. Нами предложено комплексное решение проблемы повышения эффективности доставки скоропортящихся пищевых продуктов, при котором рассматриваются факторы и условия всего процесса доставки. Особое значение уделяется использованию логистических центров. При этом логистический центр (ЛЦ) рассматривается как центральное звено всей ЦП. Повышение эффективности процесса доставки СПП необходимо

DOI *****

осуществлять комплексно, учитывая интересы всех участников данного процесса. Эффективность холодильной обработки скоропортящихся грузов при доставке их на дальние расстояния очевидны, так как расход энергии тратиться всегда больше при охлаждении груза в рефрижераторных вагонах, чем в стационарном режиме. Выполнено достаточно много научных разработок в этом направлении, в них предлагаются различные способы холодильной обработки (с углекислым газом, азотом, регулируемой газовой средой и т.п.). Применение пакетирования позволит уменьшить долю ручного труда по всей цепочке доставки. Основным залогом успеха в транспортировке является планирование наилучших путей. На это влияет общее качество дорожно-транспортного комплекса и необходимость просчитывать все аспекты, такие как загруженность дорог, их состояние и уровень технической оснащённости, все эти факторы влияют на цену товара напрямую, поэтому стоит сделать качественное планирование.

Как показывает расчеты, при перевозке скоропортящихся грузов целесообразно использовать распределительные центры, которые получают товары от предприятий-производителей или от предприятий оптовой торговли (например, которые находятся в других регионах страны или за границей) и распределяют их более мелкими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их товаропроводящую сеть. Все характеристики распределительного центра зависят от размеров поставляемого товара, планирования, бюджета компании, имеющего данный склад. При всем этом будут также учитываться цены на перевозку товара или груза, стоимость хранения, управление компанией и уровень сервиса для потребителей. Целесообразно использовать омниканальную модель при перевозке скоропортящихся грузов. Политика омниканальной модели настроена на то, что потребитель не должен чувствовать разницы между онлайн-магазином и офлайн-магазином. В момент совершения покупки, человеку, находящемуся в обычном магазине, предоставляются точно такие же товары и услуги, как и тому, кто осуществляет покупку с устройства. К этому же относятся цена на товары, акции, скидки, условия оплаты товара, которые больше предпочитает клиент и т.д. Главная особенность омниканальной модели заключается в том, что владельцы, назвавшие свою модель продаж омниканальной обязаны ей соответствовать. В их собственности должны быть не только обычный магазин или пункт выдачи и интернет-магазины с версией для мобильных телефонов, которые находятся под единым брендом. Вся работа, во всех точках продаж должна быть привязана к единой технологической платформе и управление должно происходить благодаря ей. Кроме этого, должна быть одна система,

DOI *****

позволяющая вести учет товаром. Использование омниканальной модели продажи приведет к непосредственным изменениям в политике компании, что в свою очередь приведет к введению новых технологических программ.

К основным элементам системы омниканального сбыта относятся:

- розничные магазины;
- интернет-магазины;
- каталоги;
- колл-центры;
- мобильные приложения;
- терминалы самообслуживания;
- социальные сети и другие.

Происходит своего рода сближение обычных магазинов и интернет-магазинов, которое происходит путем ввода омниканальной модели на национальные рынки сбыта. Например, можно привести ряд компаний использующих омниканальную сбытовую модель по скоропортящимся грузам, к ним относятся: «Эльдорадо», «М.Видео», «Комус». Процесс продажи в этих магазинах максимально приближен к условиям такой модели. Магазины делают все, чтобы разница при покупке товара была максимально незаметной, это касается и процесса покупки и осуществления услуг. Существование омниканальной модели было бы невозможным без логистики.

Логистика делает огромный вклад во все процессы работы. При внедрении модели увеличиваются нагрузки на управление запасами, маршрутизация товаров очень усложняется, это касается и доставки груза в торговые точки, и доставки клиентам. По мимо этого количество маленьких заказов увеличивается, а также меняются функции магазинов, которые объединяют в себе и место для продажи товара, и склад. Время, когда в логистике было самым важным показателем доставка из точки А в точку Б уже прошло. На сегодняшний день конкуренция имеет огромное значение для любой организации, чтобы быть лидером необходимо уделять больше внимания клиентам и удовлетворять их требования и ожидания. Для логистической компании жизненной необходимостью является обеспечение своевременной доставки товара, прозрачности цепочки поставок, прозрачности жизненного цикла продукции и качества предоставляемых услуг. Инновации плотно входят во все сферы жизни также, как и не обошли стороной управление цепями поставок. Регулярно выходят новые технологии: 3D-принтеры, дроны, искусственный интеллект, дополненная реальность – всему этому тут же находят применение в закупках, транспортировке, управлении запасами. Учитывая уровень развития современных информационных ресурсов, степень развития и популяризации

DOI *****

международных транспортных коридоров, появляется возможность улучшить технологический процесс перевозки скоропортящихся грузов в автодорожном изотермическом составе, своевременно реагировать на форс-мажорные ситуации, возникающие в процессе продвижения «холодных» грузопотоков в непрерывной холодильной цепи.

Список использованной литературы:

1. Schrijver, A. (2002). On the history of the transportation and maximum flow problems. *Mathematical programming*, 91(3), 437-445.
2. Mochalin, S. M., Tyukina, L. V., Novikova, T. V., Pogulyaeva, I. V., & Romanenko, E. V. (2016). Problems of inter-organizational interaction of participants in motor transport cargo shipments. *Indian journal of science and technology*, 9(21), 95220.
3. Jiménez-Delgado, G., Balmaceda-Castro, N., Hernández-Palma, H., de la Hoz-Franco, E., García-Guiliany, J., & Martínez-Ventura, J. (2019, July). An integrated approach of multiple correspondences analysis (MCA) and fuzzy AHP method for occupational health and safety performance evaluation in the land cargo transportation. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 433-457). Springer, Cham.
4. Celik, E., & Akyuz, E. (2018). An interval type-2 fuzzy AHP and TOPSIS methods for decision-making problems in maritime transportation engineering: the case of ship loader. *Ocean Engineering*, 155, 371-381.
5. Kurpayanidi, K. I., Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
6. Маликов, О. Б., & Журабоев, К. А. (2012). Организация завоза скоропортящихся грузов на холодильный терминал станции отправления. *Известия Петербургского университета путей сообщения*, (2 (31)).
7. Акромов, З. Х., & др. (2019). Вопросы формирования институциональной среды развития предпринимательства в Узбекистане. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (3-1).
8. Ворон, О. А., & Морчиладзе, И. Г. (2014). Аспекты совершенствования железнодорожных перевозок скоропортящихся грузов в составе непрерывной холодильной цепи. *Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике*, (1 (50)).